

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991985>

УДК 65.012.123

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

И.А. Борисов,

магистрант 2 курса, факультет Высшая школа управления,
направление подготовки "Государственное и муниципальное
управление",
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации",
г. Москва

Аннотация: В статье с использованием языка моделирования UML построены диаграммы прецедентов, классов. Визуальные модели позволили представить основные методологические аспекты проектного управления в органах государственной власти: отразить участников проектного управления и их функции, информационные системы, используемые в проектном управлении. Приводятся обоснованные предложения по формированию подхода к реализации проектов на основе формализованного анализа существующих стандартов, используемых как в рамках классического подхода, так и подхода Agile. При использовании апробированных методов формализованного анализа с минимальными затратами ресурсов появляется возможность выделять группы схожих методик, количественно оценивать степень их подобия, выбирать методики, в наибольшей степени подходящие для реализации конкретного проекта.

Ключевые слова: UML диаграммы прецедентов и классов, участники проектной деятельности, государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет", государственная автоматизированная информационная система "Управление", классический

(традиционный) подход, Agile подход, гибридного подход к управлению проектами, формализованный анализ стандартов

ABOUT METHODOLOGICAL ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT IN PUBLIC AUTHORITIES

I.A. Borisov,

2nd year master's student, Faculty of Higher School of Management,
direction of training "State and Municipal Management",
FSBI HE "Financial University under the Government of the Russian
Federation",
Moscow

Annotation: In the article, diagrams of use cases and classes are constructed using the UML modeling language. Visual models made it possible to present the main methodological aspects of project management in public authorities: to reflect the participants of project management and their functions, information systems used in project management. There are substantiated proposals for the formation of an approach to project implementation based on a formalized analysis of existing standards used both within the framework of the classical approach and the Agile approach. When using proven methods of formalized analysis with minimal expenditure of resources, it becomes possible to identify groups of similar techniques, quantify the degree of their similarity, and choose the techniques most suitable for the implementation of a particular project.

Keywords: UML diagrams of precedents and classes, participants in project activities, state integrated information system for public finance management "Electronic Budget", state automated information system "Management", classical (traditional) approach, Agile approach, hybrid approach to project management, formalized analysis of standards

Проектное управление в органах государственной власти осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, методическими рекомендациями, а также стандартами, содержащими

в том числе практики применения методов проектной деятельности [1-4].

При этом следует отметить, что не утвержден единый стандарт проектного управления. Практика подтверждает, что эффективная реализация проектов возможна при использовании различных вариантов, сочетающих принципы нескольких стандартов, особенности отдельных практик, ценности некоторых философий.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" [1] утверждены Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации и функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано организовать проектную деятельность, руководствуясь указанным Положением (пункт 2 постановления [1]).

Действие Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации распространяется на проектную деятельность в отношении национальных проектов (программ) и федеральных проектов. Проектная деятельность в части ведомственных и региональных проектов осуществляется «...в соответствии с положениями об организации проектной деятельности, подготовленными с учетом...» Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации «...и утвержденными соответственно актами федеральных органов исполнительной власти и актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации...» (пункт 14 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации).

В рамках настоящего исследования с использованием языка моделирования UML построены диаграммы прецедентов и классов, специфицирующие основные методологические аспекты проектного управления в органах государственной власти.

В соответствии с пунктом 3 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации «проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов».

На рисунке 1 представлена UML диаграмма классов, отражающая состав участников проектной деятельности, а на рисунке 2 – фрагмент диаграммы прецедентов, отражающей их функции [1].

Рисунок 1 – Диаграмма классов, отражающая состав участников проектной деятельности

Рисунок 2 – Диаграмма прецедентов, специфицирующая функции участников проектной деятельности (фрагмент)

(F_{1_1} – «принятие решения о целесообразности подготовки федерального проекта»; F_{1_2} – «формирование перечня национальных проектов и федеральных проектов и осуществление оценки их реализации»;... F_{6_25} – «координация информационного сопровождения реализации национальных проектов в субъекте Российской Федерации»)

Проектная деятельность осуществляется с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и государственной автоматизированной информационной системы "Управление" [1].

Функции информационных систем, с использованием которых осуществляется проектная деятельность, в виде диаграммы прецедентов представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Диаграмма прецедентов, специфицирующая функции информационных систем, используемых в проектной деятельности (F1 – формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов национальных, федеральных и региональных проектов; F2 – формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление запросов на изменение паспортов национальных, федеральных и региональных проектов; F3 – формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление отчетов о реализации запросов; F4 – формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности (за исключением документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну); F5 – сбор информации и данных, F6 – обработка информации и данных; F7 – анализ реализации национальных, федеральных и региональных проектов)

Порядок работы и информационного взаимодействия участников проектной деятельности в информационных системах ГИИС «Электронный бюджет» и ГАИС «Управление», а также

порядок информационного взаимодействия с иными информационными системами, содержащими информацию и данные о реализации проектов (национальных, федеральных и региональных), определяется регламентом, утверждаемым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

В рамках подготовки проектов разрабатываются паспорта национального и федерального проектов.

В органах исполнительной власти внедрение проектного управления осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ [2]. На сегодняшний день Методические рекомендации представляют собой комплексную методологию организации системы проектного управления в органах государственной власти. В них содержатся подходы, принципы, порядок внедрения проектного управления, типовые шаблоны нормативных методических документов для их внедрения в органах исполнительной власти; а также представлены формализованные процессы управления, которые необходимо внедрить или модифицировать при переходе на проектно-ориентированную систему управления.

Методические рекомендации устанавливают подходы, принципы и порядок внедрения проектной системы управления только в отношении приоритетных и внутренних проектов. Порядок управления внешними проектами устанавливается нормативными методическими документами органа исполнительной власти и организации, ответственной за реализацию внешнего проекта.

В Приложении № 2 к Методическим рекомендациям представлена модель проектно-ориентированной системы управления, в которой в том числе определены основные и вспомогательные процессы, которые необходимо внедрить или модифицировать при переходе на проектно-ориентированную систему управления.

В соответствии с Методическими рекомендациями проектное управление в органах государственной власти рекомендуется осуществлять ориентируясь на стандарты [3, 4].

Вместе с тем на сегодняшний день не существует универсального подхода, который будет эффективен для реализации

любого проекта. Можно выделить большое множество различных стандартов, фреймворков (frameworks), методик целеполагания, которые используются в проектном управлении. При этом отдельные стандарты, концепции, фреймворки могут быть эффективны для отдельных проектов, но не оптимальны для использования при управлении другими проектами.

На практике применяют различные варианты, сочетающие принципы нескольких стандартов (например, ISO 21500, PMBOK, PRINCE2), особенности отдельных практик (например, Scrum), ценности некоторых философий (например, Lean).

В [5] нами представлена сравнительная характеристика наиболее популярных стандартов (фреймворков), применяемых в рамках классического подхода и философии Agile, а также построены матрицы, позволяющие с использованием методов формализованного анализа, выявлять направления совершенствования процессов управления проектами, оптимизировать проектную деятельность, эффективно реализовывать процессы проектирования и создания информационных систем управления проектами.

Национальные стандарты [3, 4] ориентированы на принципы классического подхода к проектированию. Гибкие подходы имеют ряд преимуществ перед классическим подходом [5]. Учитывая, рекомендательный характер применяемых стандартов, нами в [5] предложен подход к формированию гибридного подхода, сочетающего принципы нескольких стандартов (например, ISO 21500, PMBOK, PRINCE2), особенности отдельных практик (например, Scrum), ценности некоторых философий (например, Lean).

Предлагаемый подход базируется на проведении формализованного анализа различных стандартов и выбора оптимального при реализации конкретных проектов.

Выводы:

Основываясь на анализе нормативных правовых актов, регламентирующих проектную деятельность в органах государственной власти, методических рекомендациях по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти построены UML диаграммы прецедентов, классов. UML диаграммы позволили представить основные методологические аспекты проектного управления в органах государственной власти: наглядно отразить

состав участников проектной деятельности и их функции, в том числе функции, которые выполняются с использованием информационных систем – государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" и государственной автоматизированной информационной системой "Управление".

Обеспечена возможность, используя созданные визуальные UML-модели, осуществить автоматизированный синтез имитационной модели изучаемого процесса с использованием системы СИМ-UML [6, 7], получить статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсию, коэффициент вариации, эксцесс, асимметрию, децили) и описание распределения затрат конкретных ресурсов на реализацию различных подмножеств операций и процесса управления проектами в целом.

Показано, что стандарты, рекомендованные к применению в том числе органами государственной власти субъектов РФ при управлении проектами в целях повышения эффективности реализации проектов целесообразно дополнять принципами иных стандартов и практик проектного управления. Приводятся обоснованные предложения по формированию подхода к реализации проектов на основе формализованного анализа существующих стандартов, используемых как в рамках классического подхода, так и подхода Agile.

При использовании апробированных методов формализованного анализа [8, 9] с минимальными затратами ресурсов появляется возможность выделять группы схожих методик, количественно оценивать степень их подобия, выбирать методики, в наибольшей степени подходящие для реализации конкретного проекта.

Список литературы

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" / // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811010027> (дата обращения: 17.04.2023).

[2] Распоряжение Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ "Об утверждении методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти" (Справочно-правовая система "Консультант Плюс", дата обращения: 17.04.2023).

[3] Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011. "Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. № 1582-ст).

[4] Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. № 1583-ст).

[5] Борисов И.А. Подходы к управлению проектами: сравнительный анализ основных принципов для формирования гибридного подхода / И.А. Борисов // [Электронный ресурс] – URL: <http://digital-economy.ru/stati/podhody-k-upravleniyu-proektami-sravnitelnyy-analiz-osnovnykh-printsipov-dlya-formirovaniya-gibridnogo-podhoda>. (дата обращения: 17.04.2023).

[6] Система автоматизированного синтеза имитационных моделей на основе языка UML «СИМ-UML» /Авторы-правообладатели: Хубаев Г.Н., Щербаков С.М., Рванцов Ю.А. // СеBIT 2015 (Ганновер, 2015). Каталог разработок российских компаний. Ministry of Education and Science of the Russian Federation; МСП ИТТ, 2015.

[7] Хубаев Г.Н., Щербаков С.М. Система автоматизированного синтеза имитационных моделей на основе языка UML 2.0 (СИМ-UML 2.0) // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. – № 2016661676. – М.: Роспатент, 2016.

[8] Родина О.В. Налоговый учет: экономико-математические модели, методы и программные средства для оценки и минимизации затрат ресурсов на ведение и мониторинг: специальность 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики»: Автореферат на соискание доктора экономических наук / О.В. Родина; Ростовский государственный экономический университет «РИНХ». – Ростов-на-Дону, 2011. 41 с.

[9] Хубаев Г.Н. Сравнение сложных программных систем по критерию функциональной полноты [Текст] / Г.Н. Хубаев // ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И СИСТЕМЫ (SOFTWARE SYSTEMS). – 1998. № 2. 6-9 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Decree of the Government of the Russian Federation of October 31, 2018 No. 1288 "On the organization of project activities in the Government of the Russian Federation" / // Official Internet portal of legal information: [website]. [Electronic resource] – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811010027> (date of access: 04/17/2023).

[2] Decree of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation dated April 14, 2014 No. 26R-AU "On approval of guidelines for the implementation of project management in executive authorities" (Reference and legal system "Consultant Plus", date of access: 17.04.2023)

[3] National Standard of the Russian Federation GOST R 54869-2011. "Project management. Requirements for project management" (approved by order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated December 22, 2011 No. 1582-st).

[4] National standard of the Russian Federation GOST R 54870-2011 "Project management. Requirements for project portfolio management" (approved by order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated December 22, 2011 No. 1583-st).

[5] Borisov I.A. Approaches to project management: a comparative analysis of the main principles for the formation of a hybrid approach / I.A. Borisov // [Electronic resource] – URL: <http://digital-economy.ru/stati/approaches-to-project-management-comparative-analysis-of-basic-principles-to-form-a-hybrid-approach>. (date of access: 04/17/2023).

[6] The system of automated synthesis of simulation models based on the UML language "SIM-UML" / Copyright holders: Khubaev G.N., Shcherbakov S.M., Rvantsov Yu.A. // CeBIT 2015 (Hanover, 2015). Catalog of developments of Russian companies. Ministry of Education and Science of the Russian Federation; SME ITT, 2015.

[7] Khubaev G.N., Shcherbakov S.M. System for automated synthesis of simulation models based on the language UML 2.0 (SIM-UML 2.0) // Certificate of state registration of a computer program. – No. 2016661676. – М.: Rospatent, 2016.

[8] Rodina O.V. Tax accounting: economic and mathematical models, methods and software for assessing and minimizing the cost of resources for maintenance and monitoring: specialty 08.00.13 "Mathematical and instrumental methods of economics": Abstract for the Doctor of Economics / O.V. Motherland; Rostov State Economic University "RINH". – Rostov-on-Don, 2011. 41 p.

[9] Khubaev G.N. Comparison of complex software systems according to the criterion of functional completeness [Text] / G.N. Khubaev // SOFTWARE PRODUCTS AND SYSTEMS (SOFTWARE SYSTEMS). – 1998. No. 2. 6-9 p.

© И.А. Борисов, 2023

Поступила в редакцию 11.04.2023

Принята к публикации 13.04.2023

Для цитирования:

Борисов И.А. О методологических аспектах проектного управления в органах государственной власти // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-2(28). С. 81-91. URL: <https://ip-journal.ru/>